

DORIVOR O'SIMLIKLARNING INSON FAOLIYATIDAGI AXAMIYATI

Sayramov Fayzullo Baratjon o'g'li

FarDU, Agrar qo'shma fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214815>

Annotatsiya. O'simliklar dunyosi tabiatning ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. Yer yuzidagi hayotning davomiyligini o'simliklarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Insonlar o'simliklardan turli sohalarda, tibbiyotda, sanoatda va kundalik hayotda foydalanadilar. Shuningdek, o'simliklar tabiatda kislorod chiqarib berishi va karbonat angidrid gazlarini normallashtirib berishi bilan ham muhimligi hammaga ma'lum. O'zbekistonda yovvoyi holda o'sadigan va insonlar tomonidan madaniylashtirilgan 4148 tur yuksak o'simliklar mavjud. Manbalarda keltirilishicha, shulardan 577 turi shifobaxsh o'simliklar deb qabul qilingan. Ma'lumki, O'rta Osiyo hududida ming yillardan buyon istiqomat qilib kelayotgan xalq va elatlar qatori o'zbek xalqi tilida ham o'simliklar nomi turlicha atalib kelingan. Shuningdek fors va arab tillarida ham o'simlik nomlari mavjud bo'lgan.

Kalit so'zlar: dorivor o'simliklar, bargi, guli, mevasi, qizil kitob, o'rmon xo'jaligi, oziq-ovqat.

Аннотация. Растительный мир считается неотъемлемой частью природы. Продолжительность жизни на земле немыслима без растений. Люди используют растения в различных областях, медицине, промышленности и повседневной жизни. Общеизвестно также, что растения выделяют кислород в природе и нормализуют углекислый газ. В Узбекистане насчитывается 4148 видов высших растений, произрастающих в диком виде и культивируемых человеком. Источники сообщают, что из них 577 видов считаются целебными растениями. Известно, что наряду с народами и народами, населяющими территорию Средней Азии на протяжении тысячелетий, узбекский язык по-разному называл растения. Существовали также названия растений на персидском и арабском языках.

Ключевые слова: лекарственные растения, лист, цветок, плод, Красная книга, лесное хозяйство, еда.

Abstract. The world of plants is considered an integral part of nature. The duration of life on Earth cannot be imagined without plants. Humans use plants in various fields, medicine, industry, and everyday life. It is also well known that plants are important in nature as they release oxygen and normalize carbon dioxide gases. Uzbekistan has 4,148 species of high plants that grow wild and are cultivated by humans. According to sources, of these, 577 species were accepted as medicinal plants. It is known that the name of plants has been called differently in the language of the Uzbek people, as well as the peoples and elats who have been living on the territory of Central Asia for thousands of years. There have also been plant names in Persian and Arabic.

Keywords: medicinal plants, leaf, flower, fruit, red book, Forestry, Food.

Mamlakatimiz hududi juda katta bo'lib, turli iqlimli mintaqalami o'z ichiga oladi. O'zbekiston kontrast landshaftli o'lkadir. G'arbda unumsiz, suvsiz tuproqli vaqoyali Ustyurt platosi joylashgan bo'lsa, bepoyon Turon pasttekisligi janubda Qoraqum, markazida Qizilqum sahrolaridan iborat. Respublikamiz hududi sharqda va shimolda Tyan-Shan tog' tizimi bilan chegaralanadi.

Tabiiy landshaftlarning turli-tumanligi hamda tog'larda vertikal zonalarning mavjudligi keng spektrdagi ekotizimlarni shakllanishiga sabab bo'lgan. O'rmon bilan qoplangan maydon 10,1 %ni tashkil etadi. O'zbekiston hududida 4500 turga yaqin o'simliklar va 2000 turdan ortiq zamburug'lar

tarqalgan. 1200 turga yaqin o'simliklar dorivorlik xususiyatiga ega. 400 turga yaqin o'simliklar endemik, noyob va relikt o'simliklar hisoblanadi.

Ilmiy tibbiyotda Respublikamizda tarqalgan 112 turdagi dorivor o'simliklardan foydalanishga ruxsat berilgan, ulaming 80% yovvoyi holda o'suvchi o'simlik turlari tashkil etadi. Ularning tabiiy zaxiralari tobora kamayib ketmoqda, har yili ming tonnalab dorivor o'simliklar mahsuloti tayyorlanadi hamda kasalliklarni davolash va oldini olish uchun ishlatiladi.

Mamlakatimizda yovvoyi holda o'sadigan o'simliklarning tabiiy boyligi har qancha ko'p bo'lmasin, ular muhofaza etilishga muhtoj. Yer yuzida hech qanday bitmas-tuganmas boylik bo'lmaganidek, o'simlik dunyosining zaxirasi ham cheksiz emas. Shuning uchun ham tabiiy holda o'sadigan o'simlik boyliklaridan to'g'ri foydalanilmasa bu „tabiiy boyliklar“ bir vaqtlar kelib yer yuzida yo'q bo'lib ketishi mumkin.

Akademiklar E.M. Lavrenko va A.L. Taxtadjyanlar tashabbusi bilan tuzilgan Sobiq Ittifoq "Qizil kitob" ning yo'qolib ketgan va yo'qolib ketish xavfi bo'lgan o'simliklarni, jumladan dorivor o'simliklarni tabiiy o'sish sharoitida saqlab qolishda, ya'ni ulami muhofaza qilishdagi ahamiyati juda kattadir. "Qizil kitob"da yo'qolib ketgan va yo'qolib ketish xavfi bo'lgan o'simliklarning faqat ro'yxati keltirilgan bo'lmay, kitobda shu o'simliklarni tabiiy o'sish sharoitida saqlab qolish va tiklash uchun qanday choralar ko'rish lozimligi hamda yo'qolib ketish sabablari keltirilgan. Sobiq Ittifoq "Qizil kitobiga" 444 ta, O'zbekistonning "Qizil kitobi"ga 163 ta yo'qolib borayotgan va yo'qolib ketish xavfi mavjud o'simliklar kiritilgan (yovvoyi anjir, yovvoyi anor, bozulbang, yetmak, adonis va boshqalar).

Ularning xomashyosini turli maqsadlar uchun yig'ish qat'iy man etiladi. Shuning uchun zarur bo'lsa ulami plantatsiyalarda o'stirish talab etiladi. 1991-yilda O'zbekiston "Qizil kitobiga 163 turdagi o'simliklar kiritilgan bo'lsa, 1999 yilda 301 turdagi o'simliklar, 2006-yilda 305 turdagi o'simliklar kiritilgan. Ko'pgina o'simliklar zaxirasi yetarli bo'lishiga qaramasdan, ularning xomashyosi haddan ziyod ko'p tayyorlanishi oqibatida "Qizil kitobga" kiritildi.

Bunday o'simliklarga lolalar, pionlar (sallagul), bozulbang (lagoxilus), eremuruslar, omonqora (ungemiya), ko'zagul, xolmon isirg'aguli, jumagullar, isfarak, chinnigul (diantus), mavraklar (salviya), yovvoyi piyozlar va boshqa dorivor o'simliklarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Bozulbang o'simligini o'tgan asrlarda yiliga 15 tonnagacha xomashyosini tayyorlash uning zahiralarni keskin kamayishiga va "Qizil kitobga" kiritilishiga sabab bo'ldi. Omonqora o'simligining tabiiy maydonlari 339 gektarni tashkil etgan edi, uning barglaridan likorin va galantamin kabi qimmatli moddalar olinishi oqibatida uning zaxiralari keskin kamayib ketdi. Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng atrof-muhitni muhofaza etish va o'simlik dunyosi muhofazasi ishlariga yangi impuls berildi.

1991-yil 9-dekabrda "Tabiat muhofazasi haqida" qonun, 1993 yil 7-mayda "Alohida qo'riqlanadigan tabiiy hududlar haqida" qonun, (2004-yilda ushbu qonunning yangi nashri qabul etilgan), 1997-yilning 26-dekabrda "O'simlik dunyosini muhofaza etish va foydalanish" haqida qonun, 1999-yilda "O'rmon haqida" qonunlar qabul etildi. Dorivor o'simliklar va tabiiy boyliklarni muhofaza qilish va ulardan samarali foydalanish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlarida o'z aksini topdi. 2004-yilning 20-oktabrida "O'zbekiston Respublikasida biologik zaxiralardan foydalanishni tartibga solish va tabiatdan foydalanish sohasida ruxsat berish tartib-taomillaridan o'tish to'g'risida"gi 290-sonli qarori qabul etildi.

Ma'lumki, hamdo'stlik mamlakatlari hududining o'ndan bir qismini o'rmonlar tashkil qiladi. Ularda juda ko'p miqdorda turli dorivor o'simliklar o'sadi. Shuning uchun ham o'rmonlarni

muhofaza qilish ularda yovvoyi holda o'sadigan dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, muhim ahamiyatga ega.

Keyingi yillarda tabiiy o'simliklarning, shu jumladan, dorivor o'simliklarning zaxiralaridan foydalanishda muammolar yuzaga keldi, ularning zaxiralari keskin kamayib keta boshladi. Buning asosiy sabablari qo'riq yerlarni qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun o'zlashtirish, tizimsiz tog' va to'qay ekotizimlarida chorva boqish, va insonning boshqa rejasiz xo'jalik faoliyati bilan bog'liqdir.

Tabiatni, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy boyliklardan (o'rmon, suv va yer boyliklari, yerosti boyliklari vaboshqalar) to'g'ri va oqilona foydalangan holda, ulami kelgusi avlodlar uchun saqlab qolish zarurligi bizning asosiy qonunimiz - O'zbekiston Respublika sining Konstitutsiyasida ham o'z aksini topgan. Ma'lumki, hududlarda o'sadigan o'simlik va yashaydigan hayvonlarni tabiiy sharoitda saqlab qolish uchun qo'riqxonalar va maxsus tabiat bog'lari, zakazniklar tashkil qilishni ahamiyati kattadir.

Dorivor o'simliklarning tabiatdagi zaxirasini saqlab qolish va har yili ulardan ma'lum miqdorda mahsulot tayyorlab turish va qimmatli turlarning yo'qolib ketishini oklini olish maqsadida, yuqorida aytib o'tilgan tadbirlardan tashqari yana quyidagi qoidalarga rioya qilish maqsadga muvofiqdir:

Dorivor o'simlik mahsulotlarini o'z vaqtida to'g'ri va kerakli miqdorda tayyorlash, to'g'ri quritish va saqlash lozim. Bu esa, yovvoyi holda o'sadigan dorivor o'simliklarni ortiqcha yig'ib, keyinchalik sifatining buzilishiga olib kelmaydi.

Dorivor o'simlik mahsulotlarini ilmiy asoslangan reja bo'yicha, ko'p o'sadigan joylarni va zaxirasini to'g'ri aniqlab bilgan hamda tayyorlanadigan joylarini vaqt-vaqtida almashtirib turgan holda yig'ish lozim. Agarda shu keltirilgan qoidalarga amal qilinsa, bu dorivor o'simliklarni tabiatda o'sish joylarini saqlab qolish mumkin.

Ko'p yillik o'simliklarning yerustki qismi (bargi, guli, mevasi) dan dori tayyorlanadigan bo'lsa, ularning ildizi bilan sug'urib olmaslik lozim. Agar yerostki organlari (ildizpoya, ildiz, tuganak) kavlanadigan bo'lsa, mevasi pishib to'kilgandan so'ng yig'ish kerak. Aks holda shu dorivor o'simliklar keyinchalik o'sha joyida o'sib chiqmasligi mumkin.

Yovvoyi holda o'sadigan dorivor o'simliklar dori tayyorlash uchun yig'ib olingandan so'ng (ayniqsa, yerosti organlari kavlab olingandan so'ng) ularning keyinchalik yana o'sib chiqishi uchun sharoitlar yaratishga katta ahamiyat berish lozim. Buning uchun bir yerdan necha yilgacha o'simlik mahsulotini yig'ish mumkin va necha yil dam berish kerakligi haqidagi o'ralgan qoidalarga qat'iy rioya qilish kerak.

Dorivor o'simliklardan kompleks va hamma qismlaridan to'liq foydalanish zarur bo'lganda ularning xomashyosini kamroq tayyorlash kerak. Natijada, tabiiy o'sish joylarida ularning zaxiralarini saqlab qolish mumkin bo'ladi.

Agarda dorivor o'simliklar ildizpoyasi, ildizi, tuganak yoki pi-yozi dorivor mahsulot bo'lsa, shu o'simliklarning yerustki qismini kimyoviy va farmakologik jihatdan o'rganib, yerostki organlari o'mida ishlatishga tavsiya etish, shu o'simlikning tabiiy o'sish joyidagi zaxirasini saqlab qolishda ahamiyati juda katta. Bu dorivor o'simliklarni muhofaza qilishning asosiy tadbirlaridan biridir.

Dorivor o'simliklarni madaniylashtirish, sug'oriladigan yerlarga ko'proq ekib o'stirish va ularning agrotexnikasini ishlab chiqish respublikamizda farmatsevtika sanoati uchun qo'shimcha xomshyo bazasini yaratadi va tabiiy sharoitda o'sayotgan dorivor o'simliklar zaxirasini saqlab qolish imkoniyatlari yaratiladi.

Hozirgi paytda Respublikamizda dorivor o'simliklarni tayyorlash, o'stirish va xomashyosini tayyorlashning kompleks tizimi shakllantirilgan. O'rmon xo'jaligi bosh boshqarmasiga qarashli

“Shifobaxsh” ishlab chiqarish birlashmasi va uning ixtisoslashgan xo‘jaliklarida 30 ga yaqin dorivor o‘simliklar (moychechak, na’ matak, qalampir yalpiz, kalendula, arslonquyruq, sano, chakanda, valeriana va boshqalar) yetishtiriladi.

Yiliga 850 tonnaga yaqin dorivor o‘simliklarning xomashyosi tayyorlanadi, uning 51% dorivor preparatlar ishlab chiqarish uchun, 41% oziq-ovqat sanoati ehtiyojlari va 8% texnik maqsadlar uchun ishlatiladi. Ko‘pgina o‘simliklarning xomashyosini tabiiy zaxiralarda tayyorlash ko‘lami oshdi, bu ulaming biologik zaxiralarga salbiy ta‘sirini ko‘rsatmoqda (solodka, kovil, kavrak, yetmak va boshqalar). Bu dorivor o‘simliklar xomashyosi tayyorlashga ixtisoslashgan fermerlar va tadbirkorlar faoliyati bilan bog‘liq.

Yuqorida keltirilgan dorivor o‘simliklar zaxirasini tabiatda saqlab qolish tadbirlariga, dorivor mahsulot miqdorini ruxsat berilgan hajmidan ortiq tayyorlamaslik va bu ishni mutasaddi rahbarlar qattiq nazoratga olishlari, o‘zlari qat‘iy rioya qilishlari va boshqalardan ham buni talab qilishlari lozim.

Tabiat boyliklaridan biri bo‘lgan dorivor o‘simliklar zaxiralarini kelgusi avlod uchun ham saqlab qolish, tabiiy o‘rish joylarini muhofaza etish, ulami uzoq yillar davomida inson manfaatlari uchun xizmat qilishga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. Sobirov R.R., Xolmatov X.X., Sobirov R.S. “Beruniy shifobaxsh giyohlar haqida”. Urganch. 1993 yil.
2. Mamanov.N., Hojeboyeva.A., Yo‘ldoshev.S., Falsafa.-T.:Sharq, 2005.
3. Sobirov R.R., Xolmatov X.X., Sobirov R.S. “Beruniy shifobaxsh giyohlar haqida”. Urganch. 1993 yil.
4. Po‘latova D., Qodirov M., Ahmedova M., Sulaymoniv J. Yangi va eng yangi davr Sharq falasafasi. -T.:TDSHI, 2013.
5. Bobojonova D., M.Abdurasulov. “Abadiyat farzandlari”. 2009. Xorazm Ma‘mun akademiyasi nashriyoti. 2009.
6. Irisov.A., Abu Rayhon Beruniyning “Hindiston“ asari. Tanlangan asarlar. II tom. Toshkent. 1965.
7. Po‘latova D., Qodirov M., Ahmedova M., Sulaymoniv J. Yangi va eng yangi davr Shar.